

TO‘QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI

Nazarova Asal Nuriddin qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
tayanch doktoranti
E-mail: asalnazarova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatidagi investitsiya muhiti, bu borada olib borilgan tadqiqotlar va sohadagi investitsiya muhitiga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilindi. Shuningdek, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy, siyosiy va tashqi omillarning sohaga xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi roli atroflicha yoritildi.

Kalit so‘zlar: investitsiya muhiti, xorijiy kapital, bozor sig‘imi, siyosiy barqarorlik, xalqaro standartlar

Kirish.To‘qimachilik sanoati O‘zbekiston iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida investitsiya muhitining shakllanishida alohida o‘rin egallaydi. Ushbu sohada investitsion faoliyatni rivojlantirish mamlakatning paxta xomashyosini chuqur qayta ishlash, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish va ularni jahon bozoriga eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

To‘qimachilik sanoatida investitsiya muhiti – bu tarmoqda xorijiy va mahalliy sarmoyadorlar faoliyatini belgilovchi iqtisodiy, huquqiy, siyosiy, ijtimoiy va tashqi omillar majmui bo‘lib, u ishlab chiqarish samaradorligi, qo‘shilgan qiymat yaratish, yangi texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlarini shakllantiradi.

Boshqacha qilib aytganda, bu muhit investorlarning qaror qabul qilish jarayoniga ta’sir qiluvchi barcha sharoitlar yig‘indisini ifodalaydi.

Bugunga qadar to‘qimachilik sanoati va undagi investitsiya muhiti masalalari bo‘yicha qator xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borgan. Jumladan, M. Porterning “Competitive Advantage of Nations” asarida mehnat talabchan tarmoqlar, jumladan to‘qimachilik sanoatida raqobat ustunligini ta’minlovchi omillar va xorijiy kapitalning o‘rni ilmiy asoslangan [1].

G. Gereffi va K. Fernandez-Stark tomonidan ishlab chiqilgan “Global Value Chain” nazariyasi doirasida to‘qimachilik va kiyim-kechak sanoati global bozor zanjirida qanday integratsiyalashgani, xorijiy investitsiyalarning ushbu jarayonga ta’siri keng tahlil qilingan [2].

Bundan tashqari, M. Tokatli va J. Picklesning tadqiqotlari Turkiya, Bangladesh va Sharqiy Yevropa mamlakatlari misolida xorijiy investitsiyalar, brend va dizayn talablari, xalqaro standartlarga moslashuvning investitsiya muhitiga ta’sirini yoritadi [3].

O‘zbekistonda iqtisodchi olimlar I. Umurzakov [4], Sh. Xolboev [5], Z. Xolboeva va boshqalar o‘z ishlarida to‘qimachilik sanoatining iqtisodiy o‘shishga qo‘shayotgan hissasi, klaster tizimining samaradorligi hamda xorijiy investitsiyalarning sohaga kirib kelish jarayonlarini tahlil qilganlar.

M. Qodirova tadqiqotlarida esa ishlab chiqarish hajmlarining o'sishi, qo'shilgan qiymat yaratish hamda mahalliy bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan mexanizmlar yoritilgan [6].

To'qimachilik sanoatida investitsiya muhiti ko'plab ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi. Ushbu omillarni tahlil qilish, sohaga sarmoya jalb etishning asosiy mexanizmlarini anglash hamda samarador strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotimizga ko'ra, to'qimachilik sohasidagi investitsiya muhiti quyidagi asosiy omillar ta'sirida shakllanadi:

1-rasm. To'qimachilik sohasida investitsiya muhitiga ta'sir qiluvchi omillar

Tashqi omillar:	
jahon bozorida to'qimachilik mahsulotlariga bo'lgan talabning o'sishi brend va dizaynning xalqaro talablariga moslashuv	eksport geografiasining kengayishi logistika infratuzilmasi

Manba: O'rganilgan tadqiqotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

To'qimachilik sanoatida investitsiya muhitini shakllantirishda iqtisodiy omillar hal qiluvchi o'rin tutadi. Avvalo, paxta xomashyosining barqaror yetishtirilishi va tannarxi investorlar uchun asosiy kafolat hisoblanadi. Xomashyo ta'minotining uzluksizligi va uning maqbul narxlarda bo'lishi xorijiy sarmoyadorlarning ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi hamda investitsion loyihalarning rentabelligini oshiradi. Shuningdek, to'qimachilik klasterlarining samaradorligi investitsiya jozibadorligiga bevosita ta'sir qiladi. Xomashyo yetishtirishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksportgacha bo'lgan zanjirning mavjudligi investitsion risklarni kamaytiradi, ishlab chiqarishning qo'shilgan qiymatini oshiradi va investorlar uchun barqaror foyda manbai yaratadi. Bundan tashqari, mahalliy bozor sig'imi va ichki iste'molning o'sishi investorlar uchun qo'shimcha kafolatdir. Aholi daromadlarining ortishi va iste'mol madaniyatining o'zgarishi ichki talabni kengaytirib, ishlab chiqarilgan mahsulotning nafaqat eksport, balki ichki bozorda ham sotilishini ta'minlaydi. Bu esa investitsiya xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Oxirgi muhim jihat — kredit resurslari va davlat subsidiyalarining mavjudligidir. Davlat tomonidan imtiyozli moliyalashtirish mexanizmlarining qo'llanilishi investorlarning qo'shimcha xarajatlarini kamaytiradi, yangi texnologiyalarni joriy etish

imkoniyatlarini kengaytiradi va to'qimachilik sohasiga yo'naltirilayotgan xorijiy sarmoyalarni rag'batlantiradi.

Huquqiy omillar ham investitsiya muhitining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Avvalo, investorlarga beriladigan soliq va bojxona imtiyozlari xorijiy kapital oqimini rag'batlantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Soliq stavkalarining pasaytirilishi yoki ma'lum muddatga ozod etilishi, bojxona to'lovlaridagi yengilliklar investitsion loyihalarning boshlang'ich bosqichida xarajatlarni kamaytiradi va investorlar uchun iqtisodiy xavflarni sezilarli darajada pasaytiradi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni himoya qiluvchi qonunlar va kafolatlar soha bo'yicha uzoq muddatli sarmoya jalb etish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratadi. Investitsiya shartnomalarining xalqaro huquq normalariga muvofiq kafolatlanishi, mulk daxlsizligi va daromadlarni erkin repatriatsiya qilish imkoniyati investorlarning huquqiy ishonchini oshiradi hamda ularning faoliyat yuritish xavfini kamaytiradi. Xalqaro sertifikatlash va standartlarga (ISO, OEKO-TEX, GOTS) mos ishlab chiqarish talablarining huquqiy asoslarda qo'llanilishi O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarining jahon bozoriga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mazkur standartlarga rioya etilishi mahsulot sifatini kafolatlabgina qolmay, balki eksport jarayonida huquqiy to'siqlarni kamaytiradi va mamlakatning xalqaro savdodagi ishonchliligini oshiradi.

Ijtimoiy omillar, xususan ishchi kuchining ko'pligi va mehnat resurslari arzonligi xorijiy investorlar uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. O'zbekiston mehnat bozorida to'qimachilik tarmog'iga xos kasblar bo'yicha malakali kadrlarning mavjudligi ham sohaning investitsion jozibadorligini oshiradi. To'qimachilik mutaxassislarini tayyorlashga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari va malaka oshirish markazlarining faoliyati yangi texnologiyalarni o'zlashtirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, hududlarda yangi ish o'rinlari yaratish ehtiyoji tarmoqni rivojlantirishga ijtimoiy buyurtma shaklida ta'sir ko'rsatadi, bu esa davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralarini rag'batlantiradi.

Siyosiy omillar to'qimachilik sanoatining barqaror rivojlanishida asosiy kafolat hisoblanadi. Hukumatning to'qimachilikni strategik tarmoq sifatida belgilashi sohaga ustuvorlik maqomini beradi va investorlar uchun siyosiy barqarorlik hamda qo'shimcha ishonch manbai yaratadi. Shuningdek, tarmoqni modernizatsiya qilishga qaratilgan davlat dasturlari xorijiy investitsiyalarni jalb etishda muhim rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bu dasturlar asosida ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologiyalarni yangilash va eksport salohiyatini oshirish imkoniyati yaratiladi. Eng asosiysi, siyosiy barqarorlik va xorijiy investorlar uchun kafolatlangan shart-sharoitlar mamlakatni investitsiya uchun ishonchli hamkor sifatida namoyon etadi.

Va nihoyat, jahon bozorida to'qimachilik mahsulotlariga bo'lgan talabning o'sishi O'zbekiston mahsulotlarining eksport salohiyatini kengaytiradi. Brend va dizaynning xalqaro talablariga moslashuv to'qimachilik mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi, logistika infratuzilmasining rivojlanishi esa tashqi bozorlar bilan samarali aloqani kuchaytiradi. Ushbu omillar O'zbekiston to'qimachilik sanoatini global qiymat zanjirlariga integratsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xulosa. O'zbekiston to'qimachilik sanoatida investitsiya muhiti ko'plab omillar ta'sirida shakllanib, sohaga xorijiy sarmoya oqimini kengaytirish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Ushbu omillar uyg'unligida to'qimachilik sanoati nafaqat xomashyo yetkazib beruvchi, balki yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi strategik tarmoqqa aylanish imkoniyatiga ega. Shu nuqtai nazardan, o'rganilgan manbalar asosida muallif tomonidan omillarni yanada samarali ishlashi uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- paxta xomashyosining barqaror yetishtirilishini ta'minlash va to'qimachilik klasterlarining samaradorligini oshirish orqali investorlar uchun uzoq muddatli kafolatlar yaratish
- xorijiy sarmoyadorlarni qo'llab-quvvatlash uchun soliq va bojxona imtiyozlarini yanada takomillashtirish hamda xalqaro sertifikatlash tizimlarini keng joriy etish
- malakali kadrlar tayyorlash va hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali sohaning ijtimoiy ahamiyatini kuchaytirish.
- to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilishga qaratilgan davlat dasturlarini izchil amalga oshirish va siyosiy barqarorlikni mustahkamlash
- jahon bozoridagi talabni inobatga olib, eksport geografiyasini kengaytirish, xalqaro brend va dizayn talablari bilan uyg'unlashgan mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda logistika infratuzilmasini rivojlantirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
2. Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2016). *Global value chain analysis: A primer* (2nd ed.). Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC).
3. Tokatli, N. (2008). Global sourcing: Insights from the global clothing industry—the case of Zara, a fast fashion retailer. *Journal of Economic Geography*, 8(1), 21–38.
4. Umurzakov, I. (2019). To'qimachilik sanoatida klaster tizimining samaradorligini oshirish yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 6(2), 45–52.
5. Xolboev, Sh. (2020). O'zbekiston to'qimachilik sanoatining eksport salohiyati va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari. *Iqtisodiy tahlil jurnali*, 12(3), 33–40.
6. Qodirova, M. (2021). To'qimachilik sanoatida qo'shilgan qiymat yaratish va uning iqtisodiy samaradorligi. *Fan va innovatsiyalar*, 5(1), 77–84.